

REGISTRO DE LA CONDUCTA PARENTAL Y DEL HIJO/A DURANTE LA ACTIVIDAD ESTRUCTURADA (SITUACIÓN 1)

44. CÓDIGOS DE ACTIVIDAD ESTRUCTURADA										
NIÑO/A										
1.-Retraimiento social										
No participa en la actividad:										
• Está lejos del grupo y no se involucra										
• Está cerca o con el grupo, pero no se involucra										
• Se va con los padres a momentos										
2.- Juego cooperativo										
Está participando en la actividad:										
• Está involucrado en la actividad										
3.- Prosocial										
Tiene conductas de ayuda/apoyo a otros/as niños/as:										
• Ofrece su ayuda a otro/a niño/a cuando no es necesario que lo haga										
• Su ayuda es genuina, no busca ventaja con sus actos										
• Su intención es cooperativa, no es agresivo/a de ninguna forma										
• Colabora con el funcionamiento del juego										
• Ayuda a aclarar las reglas del juego										
• Tiene una actitud deportiva, no es competitivo										
• Alienta /anima a los otros de forma espontánea y positiva, sin sarcasmo										
• El padre/madre alienta a su niño/a a involucrarse										
4.-Agresivo/a										
EL niño/a muestra conductas de:										
• Enfado										
• Frustración										
• Agresión verbal: risas(burlas), Critica a los otros, sarcasmo,										
• Expresiones faciales: sacar la lengua, miradas, frunce la nariz, etc.										
• No quiere ceder el turno a otro niño/a										
• Interrumpe cuando otro/a está hablando										
• Toma objetos sin permiso										
• Empuja a los compañeros/as o hace cualquier otro movimiento inadecuado.										
Actitud competitiva: (pobre actitud deportiva)										
• Rompe las reglas										
• “Ayuda” a otro niño/a para tener ventaja en el juego, u obtener un beneficio										
• No escucha las sugerencias de los otros/as										
• Rechaza las estrategias elegidas por el grupo										
• No deja que otros niños/as cojan turnos										
• Presume cuando gana en un juego o en un lanzamiento (dados, moneda)										
• Se queja si pierde en un juego o en un lanzamiento, dice que es injusto.										

Los códigos de *aislamiento social* y el *juego cooperativo* se puntúan entre 0 y 10, donde 10 significa que estuvo presente todo el tiempo, y 0 que no estuvo presente en todo ese tiempo. Son mutuamente excluyentes. Es decir, un niño/a puede tener 0 en *retraimiento social* y 10 en *juego cooperativo*, lo cual significa que estuvo participando durante toda la actividad. Si el niño/a estuvo un 30% del tiempo sin participar, entonces tendría un 7 en *juego cooperativo* y 3 en *aislamiento social*.

Los códigos de *prosocial* y *agresividad*, se puntúan entre 0 y 3, donde 0 significa que estas conductas no ocurrieron y 3 que estuvieron muy presentes.

0. no hay evidencia de este comportamiento
1. hubo un incidente menor de este comportamiento, que no es muy generalizado, y no se espera que otros niños/as lo vayan a recordar como un niño/a “prosocial” o “agresivo/a”.
2. más de un incidente menor de ese código de comportamiento, se ve como un comportamiento generalizado, O un incidente mayor (coger un berrinche) sin incidentes menores.
3. más de un incidente mayor O solo un incidente mayor y al menos un incidente menor del mismo código de comportamiento.

PADRE/MADRE												
1.- Está pendiente de su hijo/a												
Mira/observa a su hijo/a durante la actividad												
No atiende si ocurre que:												
• Padre/madre atiende a otra(s) persona(s)/cosa(s)												
• Habla por teléfono												
• Habla con otros padres/madres												
• Está leyendo, mientras su hijo/a juega												
2.- Elogia												
Durante la actividad, da elogios a su hijo/a por su comportamiento												
Para que cuente como un elogio se deben cumplir las 3 condiciones siguientes:												
• Debe de ser completamente positivo												
• No debe de incluir el sarcasmo												
• Elogia por un comportamiento específico o conducta en general												
3.- Facilita												
Ayuda a su hijo/a a jugar al juego o a hacer amigos:												
• Le hace una sugerencia/propuesta para continuar jugando solo o con otro niño/a												
• Le ayuda a leer o a recordar las reglas de un juego												
• Juega con su hijo/a												
4.-Critica												
El padre/madre critica el comportamiento de su hijo/a:												
• Le dice lo que NO debe de hacer (no es específico)												
• No es específico en la conducta que desea que haga su hijo/a												
• Habla a su hijo/a con desprecio o desdén (tono negativo)												
• Se muestra irritado/a (poco o mucho)												
• Se muestra hostil (poco o mucho)												
• Se ve frustrado/a (poco o mucho)												
• Se ve exasperado/a (poco o mucho)												
5.- Da retroalimentación correctivo												
Deben cumplirse los 3 criterios:												
• Le da una recomendación sobre cómo cambiar un comportamiento específico												
• Lo dice de forma positiva												
• Lo dice de una forma que no suene a crítica												
6.- Informa de las consecuencias												
Decir al niño/a las consecuencias de su mal comportamiento												
Ejemplo: "si no te comportas, entonces tendrás un tiempo fuera"												
*depende de cómo se lo diga puede ser una crítica												

El *código de atención* se mide en una escala del 0 al 10, 10 significa todo el tiempo y 0 en ningún momento. Se mide el % del tiempo durante la actividad en la que el padre/madre se ve que está atento a lo que hace su propio hijo/a.

El *resto de los códigos* se miden en una escala del 0 al 3, donde 0 significa que esa conducta no ha estado presente ese código, y 3 que estuvo muy presente. Para puntuar en estos códigos se requiere de una interacción entre padres e hijos. Se puntúa también si la conducta es hacia otro niño o hacia varios niños al mismo tiempo.

0. no hay evidencia de este comportamiento
1. hubo un incidente menor de este comportamiento, que no es muy generalizado, y no se espera que otros padres lo vayan a recordar como un padre que "hace este comportamiento frecuentemente".
2. más de un incidente menor de ese código de comportamiento, que se ven como un comportamiento generalizado, O un incidente mayor ("dije que dejaras eso AHORA MISMO") sin incidentes menores.
3. más de un incidente mayor O solo un incidente mayor y al menos un incidente menor del mismo código de comportamiento.

CODIGOS GLOBALES	0	1	2	3
En general, ¿en qué medida cree que este niño hizo amigos en este grupo de juego?				
En general, ¿en qué medida cree que el padre/madre han ayudado a su hijo/a a hacer amigos/as durante las actividades estructuradas y de juego libre?				

Nota: 0 = nada eficaz, 1 = poco eficaz u ocasionalmente eficaz, 2 = medianamente eficaz, 3 = muy eficaz.

RESUMEN DE PUNTUACIONES DE LA CONDUCTA PARENTAL Y DEL HIJO/A DURANTE LA ACTIVIDAD ESTRUCTURADA (SITUACIÓN 1)

Codificador: _____ Grupo de Juego: _____ Fecha _____

ID Niño/a _____

NIÑO/A

Retraimiento social	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Juego cooperativo	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prosocial	N/A 0 1 2 3
Agresivo/a	N/A 0 1 2 3

PADRE/MADRE

Pendiente del hijo/a	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elogia	N/A 0 1 2 3
Facilita	N/A 0 1 2 3
Critica	N/A 0 1 2 3
Retroalimentación correctiva	N/A 0 1 2 3
Consecuencias	N/A 0 1 2 3

CODIGOS GLOBALES

Valoración global del juego del grupo de niños/as	N/A 0 1 2 3
Valoración global del grupo de padres/madres	N/A 0 1 2 3
Este niño hizo amigos en este grupo de juego	N/A 0 1 2 3
El padre/madre han ayudado a su hijo/a a hacer amigos/as	N/A 0 1 2 3